

EL TRABAJO COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

COLLABORATIVE WORK AS A TEACHING STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING.

DOI:

AUTORES: José Eduardo Merelo Ronquillo¹

Ximeno Pablo González Sánchez²

María Eugenia Rojas Machado³

Carlos Julio Hidalgo Coello⁴

Carlos Emilio Paz Sánchez⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (jmerelor415@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 13 / 10 / 2022

Fecha de aceptación: 25 / 11 / 2022

Fecha de publicación: 30/ 12 / 2022

RESUMEN

El presente artículo se enfoca en el análisis del trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de sexto semestre de la carrera de enfermería de la Universidad técnica de Babahoyo. Este estudio se enmarca dentro de una investigación mixta, por cuanto permite cualificar y cuantificar la información recolectada a través de encuestas y entrevistas. La muestra de estudio fue de

1 Licenciado en Terapia Respiratoria Master en Educación Superior. Orcid <https://orcid.org/0000-0002-5994-6154>, jmerelor415@utb.edu.ec

2 Médico Cirujano Hospital Abel Gilbert Pontón. Orcid <https://orcid.org/0000-0003-0944-3345>, drpablogonzalez@hotmail.com

3 Médico Cirujano Hospital Básico La Moderna Orcid <https://orcid.org/0000-0002-8627-2319>, maeugeniarojasmachado@hotmail.com

4 Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía General. Hospital Básico La Moderna. Orcid <https://orcid.org/0000-0003-2454-1023> chidalgo@utb.edu.ec

5 Médico Cirujano Hospital Abel Gilbert Pontón. Orcid <https://orcid.org/0000-0002-6975-5706>, pazsanchezcarlos@hotmail.com

43 estudiantes. Los resultados obtenidos de este estudio apuntaron a describir la forma como el trabajo colaborativo en tanto estrategia didáctica favorece el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes dejan en claro que el trabajo colaborativo se consolida cada vez más como una estrategia didáctica válida y pertinente en la enseñanza/aprendizaje.

Palabras Clave: Trabajo colaborativo; estrategia didáctica; pensamiento crítico.

ABSTRACT

This article focuses on the analysis of collaborative work as a didactic strategy for the development of critical thinking in sixth semester nursing students at the Technical University of Babahoyo. This study is part of a mixed investigation, since it allows to qualify and quantify the information collected through surveys and interviews. The study sample was 43 students. The results obtained from this study aimed to describe how collaborative work as a didactic strategy favors the development of critical thinking in students, making it clear that collaborative work is increasingly consolidated as a valid and relevant didactic strategy in teaching. /learning.

Key Words: Collaborative work; didactic strategy; critical thinking.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas educativos de América Latina en los últimos años se ha buscado la relación de las herramientas pedagógicas y el desarrollo de habilidades cognitivas que favorezcan el pensamiento crítico de los estudiantes, líderes capaces de innovar, aportar y transformar su entorno y su propia vida; como lo manifiesta VILLALOBOS (2016)

Se considera relevante dado que esta área comprende uno de los ámbitos laborales más exigentes en la práctica de cuidados a las personas con problemas de salud, lo cual, se

vuelve complejo al momento de intervenciones y desarrollo de protocolos requeridos de acuerdo a los casos presentados. A partir de esta perspectiva, es importante la formación de recursos humanos en un proceso de esfuerzos conjuntos encaminados al progreso de habilidades, objetivos y distribución de responsabilidades durante el aprendizaje, la acción en el campo educativo y, por consiguiente, en el desempeño profesional.

En relación a este criterio, Morán Peña (2016) menciona que el trabajo colaborativo centra su importancia en la demanda del mundo contemporáneo para lograr metas en menor tiempo y mayor alcance mediante el trabajo conjunto de personas con ideales y objetivos comunes. Del mismo modo, señala que brindan sus beneficios tanto al área educativa como a la salud en función de las condiciones que actualmente emergen de las crisis que viven diversos países de Iberoamérica, por lo que se considera el trabajo colaborativo en el marco de las estrategias utilizadas para el alcance de un trabajo comprometido, permanente, solidario, cuyos resultados se muestran a largo plazo y con directrices establecidas.

De esta manera, en el presente ejercicio investigativo, se plantea como propósito principal, analizar el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico con estudiantes del sexto semestre de la carrera de enfermería; la pregunta orientadora del proceso de investigación fue: ¿De qué manera el trabajo colaborativo es una estrategia didáctica para el desarrollo el pensamiento crítico con los estudiantes de sexto semestre de la carrera de enfermería de la Universidad técnica de Babahoyo.

DESARROLLO

De acuerdo con los objetivos planteados, se aborda una metodología cuantitativa y cualitativa por cuanto es necesario practicar encuestas para la investigación de campo, con el uso de técnicas como es la entrevista y la observación. En este sentido, Hernández S. Fernández C., y Baptista L. (2018) señalan que una investigación es cuantitativa cuando se presta atención a lo observable, medible, cuantificable y frecuente, por tanto consiste en un

proceso a partir de una muestra determinada para generar resultados, mientras que el enfoque cualitativo consiste en la observación durante el proceso a realizar.

Del mismo modo, el enfoque cualitativo se utilizó en la interpretación de las conceptualizaciones y definiciones teóricas que contribuyen a comprender las variables investigadas sin manipular variables. En base a esta fundamentación, este estudio se enmarca dentro de una investigación mixta, por cuanto permite cualificar y cuantificar la información recolectada a través de encuestas y entrevistas.

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: revisiones bibliográficas, análisis documental, observación, encuestas y entrevistas; siendo los siguientes instrumentos de investigación: matriz de análisis bibliográfico, rúbrica, lista de cotejo, banco de preguntas y guía de entrevistas. Mediante la aplicación de la técnica del trabajo colaborativo se pretende conseguir mejorar el desempeño de los roles, tanto del estudiante como del docente, que facilitará el éxito en los logros de aprendizaje.

La técnica de recolección de la información, la entrevista. Fue validado por el método de jueces expertos. En cuanto a la herramienta de recolección de datos, se utiliza la encuesta, que según Arias (2012) consiste en preguntas relacionadas con el estudio que son sencillas y de fácil comprensión para los temas estudiados. Por este motivo, el instrumento se implementa en forma digital, teniendo en cuenta los indicadores de variables y los objetivos de la investigación. Igualmente, la observación permite verificar la información recolectada a través de las encuestas practicadas. En función de ello, se describen las técnicas utilizadas en la recolección de datos requeridos en este estudio.

RESULTADOS

Tabla 1. *El trabajo colaborativo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico la asignatura de administración en enfermería.*

P1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válid	Muy de acuerdo	13	30,2	30,2	30,2
o	De acuerdo	20	46,5	46,5	76,7
	Indiferente	4	9,3	9,3	86,0
	En desacuerdo	4	9,3	9,3	95,3
	Muy en desacuerdo	2	4,7	4,7	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Elaboración propia

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis: Sobre los resultados observados, se evidencia que el 46% de los encuestados dice estar muy de acuerdo en que el trabajo colaborativo contribuye al desarrollo crítico en los estudiantes de enfermería. De allí se entiende, que el trabajo colaborativo es conocido y practicado por los estudiantes de enfermería.

Tabla 2. *La práctica de trabajos colaborativos como estrategia didáctica en la asignatura de administración de enfermería*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válid	Muy de acuerdo	14	32,6	32,6	32,6
o	De acuerdo	16	37,2	37,2	69,8
	Indiferente	4	9,3	9,3	79,1
	En desacuerdo	5	11,6	11,6	90,7
	Muy en desacuerdo	4	9,3	9,3	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Elaboración propia

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis: Se puede observar en este ítem, que el 32% de los encuestados dice estar muy de acuerdo y el 37% de acuerdo en que la práctica de trabajos colaborativos se realice en los estudiantes de enfermería, lo cual indica la pertinencia de las estrategias didácticas en el área de enfermería y por ende en el desarrollo de destrezas para el pensamiento crítico.

Tabla 3. *La didáctica utilizada por los docentes la carrera de enfermería en la Universidad de técnica de Babahoyo*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válid o	Muy de acuerdo	9	20,9	20,9	20,9
	De acuerdo	9	20,9	20,9	41,9
	Indiferente	12	27,9	27,9	69,8
	En desacuerdo	4	9,3	9,3	79,1
	Muy en desacuerdo	9	20,9	20,9	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Elaboración propia

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis: En función de estos resultados se evidencia que el 20% señaló que está muy de acuerdo con la didáctica utilizada por los docentes en la carrera de enfermería, el 20, manifestó estar de acuerdo. No obstante, el 60% restante de los encuestados respondió en forma indiferente, en desacuerdo y muy desacuerdo. En este sentido, se puede interpretar que la didáctica utilizada por docentes debe ser mejorada en algunos aspectos para el desarrollo de destrezas para el pensamiento crítico.

Tabla 4. *Se promueven estrategias de enseñanza basadas en el trabajo en equipo*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válid o	Muy de acuerdo	16	37,2	37,2	37,2
	De acuerdo	16	37,2	37,2	74,4
	Indiferente	5	11,6	11,6	86,0
	En desacuerdo	3	7,0	7,0	93,0
	Muy en desacuerdo	3	7,0	7,0	100,0
	Total	43	100,0	100,0	

Elaboración propia

Fuente: Encuestas realizadas

Análisis: Se puede observar sobre estos resultados que el 37% dice estar muy de acuerdo, 37% de acuerdo, en promover estrategias de enseñanza basadas en el trabajo en equipo. De allí se puede entender que los estudiantes aceptan propuestas para la utilización de didácticas como los trabajos colaborativos para el desarrollo de destrezas para el pensamiento crítico.

CONCLUSIONES

Una vez finalizada la investigación, se establecen las siguientes conclusiones desde la naturaleza de los propósitos específicos que dirigieron este estudio investigativo:

En este apartado, es importante mencionar que se contrastan los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta para la recolección de información con los fundamentos descritos para determinar la construcción de las conclusiones que emergen con respecto a los objetivos propuestos.

En este sentido, con respecto a lo concerniente con el trabajo colaborativo, se obtuvo que el 46% de los estudiantes encuestados coincide en que esta estrategia didáctica contribuye al desarrollo de habilidades. Esto se entiende en que un importante margen de los estudiantes tiene conocimientos relacionados con el trabajo en equipo en la carrera de enfermería. Estos datos coinciden con lo expresado por los autores (Díaz et al., (2019) refieren la teoría sociocultural postulada por Vygotsky que fundamenta el aprendizaje de las personas desde las interacciones sociales y culturales, especialmente desde el ambiente de clases donde se llevan a cabo estrategias de aprendizajes basadas en grupos colaborativos, teniendo en cuenta que la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes son esenciales para el alcance de objetivos educativos.

Otro de los resultados obtenidos, se menciona que el 32% y 37% de los estudiantes manifestó estar muy de acuerdo y de acuerdo con la práctica de trabajos colaborativos como estrategia didáctica en la disciplina de Administración de enfermería. Esto tiene su es

coherente con lo definido por Hernández, Recalde y Luna, (2015) citado en Ribadeneira, (2020) con respecto a que las estrategias didácticas orientan y proyectan el quehacer pedagógico para el logro de objetivos en la formación de los estudiantes, de allí que se consideran como guías de acción para la obtención de resultados en el desarrollo de destrezas para el pensamiento crítico para la consecución de competencias en los estudiantes.

Por otra parte, se obtuvo en los resultados de la encuesta practicada que 23% y 39% manifestaron respectivamente estar muy de acuerdo y de acuerdo en que esta didáctica basada en el trabajo colaborativo contribuye a mejorar el pensamiento crítico vinculando la teoría con la práctica. Este resultado coincide con lo referido por Martínez et al. (2020) en cuanto al rol de los docentes y sus responsabilidades para la formación de ciudadanos en función de criterios básicos relacionados con el saber el ser, para propiciar la construcción de conocimientos, más allá de transmitir es necesario que facilite el desarrollo de habilidades y destrezas en función del contexto de su disciplina.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- VILLALOBOS ANTÚNEZ, (2016). “Los cambios necesarios para la transformación”. En *Revista Opción*, Vol. 31 No.3: 11- 12. Disponible en:<http://www.redalyc.org/pdf/310/31045567001.pdf>
- Morán Peña, L. (2016). Trabajo colaborativo y educación en enfermería. Las diversas dimensiones y sus implicaciones. (ALADEFE, Ed.) *Revista Iberoamericana de educación e investigación en enfermería* 6(1):4-8, 2/5. doi:file:///C:/Users/Intel/Downloads/Aladefe61_enero_2016.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, L. (2018). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Arias,(2012). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Editorial Episteme. 5ta Edición.
- Cuervo, & Vargas. (2019). Competencias Interprofesionales o colaborativas en profesionales y equipos de salud: revisión de alcance. 1. doi:ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-0794-4093>
- Gómez, R., & Viaña. (2017). *La Investigación Formativa en un Programa de Salud de una Universidad del Caribe Colombiano*. Colombia: Universidad del Norte. Obtenido de <http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7707/130301.pdf?sequence=1>
- Gonzales, & Triviño. (2018). Las estrategias didacticas en la practica docente universitaria. *Revista de currículum y formación del profesorado*, Vol. 22 Núm. 2, 2/18. Obtenido de <https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/66378/>
- González Requena, E. (2015). *Practica colaborativa entre los profesionales del sistema de salud*. España: Universitat de Les Illes Balears. Obtenido de https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/4160/Gonzalez_Requena_Esther.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- González, M., & Castillo, T. (2018). Didáctica de la Enfermería, análisis desde sus componentes en el contexto actual. *Educación médica superior, Volumen 32, Número 4, 2*. Obtenido de <http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1603/731>
- González-Martín, & al, e. (2016). Una experiencia de trabajo colaborativo en el Grado de Enfermería de la ULPGC. *III Jornadas Iberoamericanas de Innovación*

Educativa en el ámbito de las TIC Las Palmas de Gran Canaria. Obtenido de https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/20487/1/0730076_00000_0046.pdf

- Guedez, J. L. (2018). Texto & Contexto - Enfermagem. *Estrategias Didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gestión en enfermería*, vol.27, n.2, 1. Obtenido de https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072018000200500&script=sci_abstract&tIng=es
- L.O.S.P. (2015). *Ley Orgánica de la Salud Pública*. Ecuador: Asamblea Nacional. Recuperado el 11 de 08 de 2019, de <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/LEY-ORG%C3%81NICA-DE-SALUD4.pdf>
- Villarruel, J., & al, e. (2016). Aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica en ciencias de la salud. *Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión*, Vol. 1 No. 3, 1. Obtenido de <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/469/745>
- CURICHE, AGUILERA, Daniel. M. 2015. Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador. Tesis inédita de maestría. Universidad de Chile, Santiago de Chile. Disponible en:<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136541/Tesis%20-%20desarrollo%20de%20habilidades%20de%20pensamiento%20cr%C3%ADtico%20por%20medio%20de%20ABP%20y%20C%20SCL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- ENNIS, R. 2001. An Outline of Goals for A Critical Thinking Curriculum and Its Assessment.
- En A. L. Costa (Ed.), *Developing minds: A resource book for teaching thinking*, 44-46. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development leadership, Vol. 43. No. 2: 44-48. Disponible en: <https://eric.ed.gov/?id=ED332166> Consultado el: 15.09.2018
- MALDONADO PÉREZ, Marisabel. 2007. El trabajo colaborativo en el aula universitaria. En
 - Laurus, Vol. 13. No. 23: 263-278 Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/761/Resumenes/Resumen_76102314_1.pdf

- ZAÑARTU C., L. M. 2003. Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo
 - Interpersonal y en Red. En. N 2, año V. Disponible en: <https://tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio2/archivos/AprendizajeColaborativo.pdf>.